

Report coordinatore scientifico Progetto Acqua Sorgente 30 settembre 2025

1. Scopo: questo documento riporta le attività svolte e le osservazioni dal Coordinatore scientifico Dr. Matteo Nigro nel periodo 01/09/2025 – 30/09/2025

2. Comunicazione

Conferenze

14 – 15 Settembre 2025 – Presentazione del progetto Acqua Sorgente alla International Mountain Conference 2025 a Innsbruck (AU). La presentazione, sottometta alla sessione *FS 3.100 “The impact of climate change on mountaineering and how it affects hiking trails, mountain huts and rock climbing areas and solutions for adaptations”*, ha trattato le motivazioni, gli obiettivi del progetto e principali risultati ed esperienze. Il progetto ha raccolto, come per le conferenze passate, un ottimo riscontro da parte della comunità accademica presente. Anche gli organizzatori della sessione, rappresentanti di EUMA, hanno mostrato interesse verso Acqua Sorgente.

L'abstract e la presentazione sono disponibili ai seguenti link:
https://docs.google.com/document/d/1KCylsV9aWNYzN2D9CR1qvw5j9-P4oOlDbDuu7ZL_jVI/edit?usp=sharing
e
https://drive.google.com/file/d/1hTbvOLzOWmlOTBjcybMinqa_t1N7EA9e/view?usp=sharing.

20 Settembre 2025 – Partecipazione su invito all'evento “*Conoscere per Tutelare – Le Sorgenti dei Monti Livornesi*” organizzato dalla Sezione CAI di Livorno e dalla CRTAM Toscana. La presentazione è disponibile al seguente link,
<https://drive.google.com/file/d/1zn2uUTThRJ5Yw89WBX6lSrszDe7jqCKf/view?usp=sharing>.

Webinar

25 ottobre 2025 – Webinar di approfondimento “Risorse idriche sotterranee e idrogeologia nell'Italia centro-meridionale” con il Dott. Davide Fronzi che ha illustrato tematiche chiave della gestione e dello studio degli acquiferi nella catena appenninica centro meridionale. L'evento ha riscontrato una buona partecipazione con 86 persone connesse e una sessione di discussione molto accesa. Link alla pagina dell'evento, <https://acquasorgente.cai.it/evento/webinar-di-approfondimento-risorse-idriche-sotterranee-e-idrogeologia-nellitalia-centro-meridionale/>.

Fig. 1. Numero di partecipanti totali e per mese da inizio progetto a sinistra e numero di monitoraggi totali e per mese a destra.

3. Andamento e validazione dei monitoraggi

Al 31/08/2025 il database conta 2228 monitoraggi di sorgenti validati (Fig. 1 e 3). Il numero di persone che abbiano contribuito al progetto è salito a 279. Dal mese di aprile 2025 si riscontra un calo delle nuove adesioni (come inserimento del primo monitoraggio) (Fig. 2). Risulta quindi necessario lavorare per un maggior coinvolgimento e promozione del progetto.

I valori di conducibilità elettrica media e di temperatura media per tutto il database sono 323 microS/cm e 12.3 °C con delle deviazioni standard di 244 e 3.7 °C.

Il progetto AcquaSorgente è un progetto del Club Alpino Italiano finanziato con i fondi straordinari MITUR per il Club Alpino italiano.

Club Alpino Italiano - Via Petrella 19, 20124 Milano C.F. 80067550154 P.IVA 03654880156

Partecipa al progetto: web <https://www.cai.it/acquasorgente/> - iscriviti alla [newsletter](#) - email acquasorgente@cai.it

Fig. 2. a) Mappa dei monitoraggi validati. b) e c) Valori di conducibilità elettrica e temperatura dei monitoraggi validati quando presenti.

Fig. 4. Andamento delle temperature medie delle sorgenti monitorate a scala nazionale.

Aggregando le temperature medie delle sorgenti per ciascun mese a scala nazionale si osserva la variazione termica nazionale dai dati monitorati sul campo (Fig. 4) Le barre di errore nel grafico sono rappresentate dalla deviazione standard dei dati termiche delle sorgenti per ciascun mese considerato. I primi mesi, marzo-maggio 2024, mostrano delle temperature “anomale” rispetto ai dati successivi probabilmente legate alla presenza di un minor quantitativo di dati all’interno del database all’inizio del progetto.

4. Collaborazioni

Proposte di tesi

Con lo scopo di incentivare la partecipazione dei partner scientifici e accademici sono state redatte quattro progetti di lavoro per tesi e tirocini sui temi e le necessità del progetto Acqua Sorgente. Le proposte possono essere adattate sia a percorsi triennali che magistrali. Le quattro proposte di lavoro comprendono i seguenti temi:

- Caratterizzazione e validazione degli strumenti di misura portatili distribuiti dal progetto. Questa proposta di lavoro, sviluppata su consiglio del Prof. Paone dell’Università Politecnica delle Marche, si pone l’obiettivo di caratterizzare gli strumenti portatili di misura della conducibilità elettrica e temperatura (precisione, accuratezza, deriva strumentale) al fine di migliorare la qualità dei dati acquisiti durante i monitoraggi delle sorgenti. Questa proposta di lavoro è indirizzata a Dipartimenti di elettronica ed ingegneria elettronica.
- Analisi della composizione isotopica di ossigeno e idrogeno nelle sorgenti d’acqua a scala nazionale. Questa proposta di tesi prosegue il lavoro di analisi delle caratteristiche isotopiche delle acque sorgive campionate durante lo spring blitz a scala nazionale. Da sviluppare in collaborazione al IGG CNR di Pisa e al DST UNIPI che hanno gestito e svolto le analisi isotopiche. La tesi è comunque aperta a dipartimenti e corsi di studio in scienze della terra e ingegneria ambientale.
- Percezione delle sorgenti e delle risorse idriche in ambiente montano e a scala nazionale. Questa proposta di lavoro ha come obiettivo lo sviluppo e analisi dei dati raccolti attraverso il questionario sull’uso delle sorgenti nella pianificazione e svolgimento delle attività outdoor, e sulla percezione generale delle risorse idriche e dei rischi

idrogeologici. Il lavoro verrà sviluppato in collaborazione con il DST UNIPI, ma è aperto a corsi di studio in scienze della terra e sociologia.

- Strumenti elettronici per il supporto della gestione idrica in rifugi montani. Questo lavoro di tesi ha come obiettivo lo sviluppo di dispositivi elettronici e software per il supporto dei rifugi montani nella gestione delle risorse idriche.

Le proposte di tesi e tirocinio sono disponibili nella cartella condivisa, https://drive.google.com/drive/folders/1eC2zZkzc4_4lyHWHvxN2UfcAU2liasvB?usp=drive_link.

Università di Bologna, Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali. Il dipartimento svolge attività di ricerca idrogeologica con un focus particolare sul deflusso idrico delle sorgenti nel contesto del cambiamento climatico (Casati et al., 2024). Il 26/09/2025 è stata svolta la prima riunione online conoscitiva con il Prof. Gargini e il Dott. Casati che si sono dimostrati molto interessati a collaborare al progetto e presenteranno le loro attività di ricerca scientifica al webinar di novembre.

Università Politecnica delle Marche. Le bozze di accordo di collaborazione sono state preparate ed inviate al Dott. Fronzi del dipartimento di Scienze e Ingegneria della Materia, dell'Ambiente ed Urbanistica e al Prof. Paone del dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche.

CAI Scuola. Assieme alla responsabile del progetto CAI Scuola, Dott.ssa Felicia Cutolo, è stata preparata una proposta di lavoro per i programmi di Formazione Scuola Lavoro (FSL, ex PCTO). In associazione, sono state preparate una newsletter specifica ed una mail specifica per le sezioni CAI per la promozione della proposta di attività. La proposta è disponibile nella cartella https://drive.google.com/drive/folders/1eDE-ZVtYA0mpZ3aAYQ7FoLhzeOnp29jl?usp=drive_link.

5. ScienceUS

Nell'ambito del progetto ScienceUS è stato presentato il progetto all'evento online "ScienceUs Info Day – From Knowledge to Action for Biodiversity" con una presentazione dedicata. A seguito della presentazione è stato presenziato il workshop dedicato al tailoring dei progetti di Citizen Science in funzione degli enti partner e dei possibili finanziatori.

**Coordinatore scientifico del Progetto Acqua Sorgente.
Dott. Matteo Nigro**